

Original paper

JISMONIY TARBIYA FANI O'QITUVCHISI KOMPETENTLIGINING TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI

© B. T. Aytmuratov¹✉

¹Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarini qayta tayyorlash va amalaksini oshirish instituti Nukus filiali, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqola jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi kompetentligining ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyatini o'rganishga bag'ishlandi. Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining o'quv jarayoni samaradorligini oshirish uchun zarur bo'lgan pedagogik strategiyalar, metodologiyalar va psixologik yondashuvlar keltirildi. Shuningdek, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va sportga qiziqishni kuchaytirish orqali ta'lim sifatini yaxshilash imkoniyatlari ko'rib chiqildi. Maqolaning maqsadi jismoniy tarbiya o'qituvchisi rolini yanada mustahkamlash va ta'lim tizimidagi o'zgarishlarga mos ravishda o'qituvchilarni tayyorlash jarayonini takomillashtirishdir.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — umumiy o'rta ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligini aniqlash, ularning kasbiy malaka va pedagogik mahoratini oshirish orqali ta'lim sifati va samaradorligini yaxshilashdan iboratdir. O'qituvchining kompetentligini rivojlantirish orqali nafaqat o'quvchilarning jismoniy rivojlanishi, balki ularning sog'lom turmush tarziga bo'lgan qiziqishi, sportga munosabati va ijtimoiy faoliyatdagi ishtiroki ortadi. Shu bois, jismoniy tarbiya o'qituvchisining bilim darajasi, kommunikativ ko'nikmalari, metodik yondashuvi va innovatsion usullardan foydalanish qobiliyati zamonaviy ta'lim tizimining muhim jihatlaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR tadqiqot davomida umumiy o'rta ta'lim maktablarining jismoniy tarbiya fani o'qituvchilari bilan suhbatlar, kuzatishlar, testlar va so'rovnomalar o'tkazildi. Tajriba asosida o'qituvchilarning kasbiy bilim darajasi, metodik ko'nikmalari, sport mashg'ulotlarini tashkil etish va o'quvchilarga individual yondashuv qobiliyatlari tahlil qilindi. Bundan tashqari, ilg'or xorijiy tajriba, jismoniy tarbiya sohasidagi xalqaro metodik qo'llanmalar, O'zbekiston ta'lim tizimi me'yoriy hujjatlari asosida ilmiy-nazariy tahlillar olib borildi. O'qituvchilarning kasbiy faoliyatini baholashda sifat va miqdoriy tahlil metodlari qo'llanildi, ularning dars jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish darajasi o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, jismoniy tarbiya fani o'qituvchisining kompetentligini oshirish o'quvchilarning jismoniy

faolligini, motivatsiyasini va sog'lom turmush tarziga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi. Metodik jihatdan puxta tayyorlangan, pedagogik muloqotga ega bo'lgan, har bir o'quvchiga individual yondasha oladigan o'qituvchilar ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Innovatsion texnologiyalar, interaktiv mashg'ulotlar va sog'lom raqobatga asoslangan yondashuvlar o'quvchilarda o'z salomatligiga nisbatan mas'uliyat hissini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, o'qituvchilarning doimiy kasbiy rivojlanishi va malaka oshirish kurslarida ishtiroki ularning bilim va ko'nikmalarini yangilab borishiga yordam bermoqda. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

XULOSA: jismoniy tarbiya o'qituvchisining shaxsiy, kasbiy, umummadaniy va maxsus kompetensiyalarini ro'yobga chiqaruvchi kompetentliklari ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchining har bir kompetensiyasi o'quvchilarga bilim berish, ularning jismoniy va ruhiy rivojlanishiga ko'maklashish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va ularni jamiyatga foydali insonlar qilib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, jismoniy tarbiya o'qituvchilarining malakasini oshirish, konferentsiyalar, seminarlar, kurslar va tadbirlarga qatnashish, tajriba almashish va o'z-o'zini rivojlantirish orqali ularning kompetensiyalarini rivojlantirish ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: qiziqish, iqtidor, qobilyat, mahorat, innovatsiya, kreativ, sog'lom turmush tarzi

Iqtibos uchun: Aytmuratov B. T. Jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi kompetentligining ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyati. // Inter education & global study. 2025, №5. B.323–330.

ЗНАЧЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

© Б. Т. Айтмуратов¹✉

¹Филиал Института переподготовки и повышения квалификации специалистов по физическому воспитанию и спорту в Нукусе, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: данная статья посвящена изучению значения компетентности учителя физической культуры в повышении качества образования. Представлены педагогические стратегии, методики и психологические подходы, необходимые для повышения эффективности образовательного процесса учителей физической культуры. Также рассматривались возможности повышения качества образования за счет повышения мотивации учащихся, пропаганды здорового образа жизни и развития интереса к спорту. Целью статьи является дальнейшее усиление роли учителя физической культуры и совершенствование процесса подготовки учителей в соответствии с изменениями в системе образования.

ЦЕЛЬ: основная цель данного исследования — определить профессиональную компетентность учителя физической культуры в общеобразовательных учреждениях, а также улучшить качество и эффективность образования за счёт повышения их профессиональной квалификации и педагогического мастерства. Развитие компетентности педагога способствует не только физическому развитию учащихся, но и увеличивает их интерес к здоровому образу жизни, отношение к спорту и участие в социальной активности. В этой связи уровень знаний учителя, его коммуникативные навыки, методический подход и способность использовать инновационные методы рассматриваются как важные аспекты современной системы образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проведены беседы, наблюдения, тесты и анкетирование среди учителей физической культуры общеобразовательных школ. На основе эксперимента проанализированы уровень профессиональных знаний педагогов, их методические навыки, организация спортивных занятий и способности индивидуального подхода к учащимся. Кроме того, был проведён научно-теоретический анализ на основе передового зарубежного опыта, международных методических пособий по физической культуре и нормативных документов системы образования Узбекистана. При оценке профессиональной деятельности учителей применялись методы как качественного, так и количественного анализа, изучался уровень использования ими инновационных технологий в процессе обучения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты проведённого исследования показали, что повышение компетентности учителя физической культуры значительно увеличивает физическую активность учащихся, их мотивацию и интерес к здоровому образу жизни. Методически подготовленные, способные к педагогическому диалогу и индивидуальному подходу к каждому ученику учителя положительно влияют на качество образования. Инновационные технологии, интерактивные занятия и подходы, основанные на здоровой конкуренции, играют важную роль в формировании у учащихся чувства ответственности за собственное здоровье. Также постоянное профессиональное развитие и участие учителей в курсах повышения квалификации способствуют обновлению их знаний и умений, что, в свою очередь, служит улучшению качества и эффективности образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: компетенции, обеспечивающие реализацию личностных, профессиональных, общекультурных и специальных навыков учителя физической культуры, играют важную роль в повышении качества образования. Каждая компетенция педагога важна для передачи знаний учащимся, содействия их физическому и психологическому развитию, пропаганды здорового образа жизни и воспитания их как полезных членов общества. Поэтому повышение квалификации учителей физической культуры, их участие в конференциях, семинарах, курсах и мероприятиях, обмен опытом и самосовершенствование являются одной из важнейших задач системы образования.

Ключевые слова: интерес, талант, способность, умение, новаторство, креативность, здоровый образ жизни

Для цитирования: Айтмуратов Б.Т. Значение компетентности учителя физкультуры в повышении качества образования. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 323–330.

THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER COMPETENCE IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION

© Bakhtiyar T. Aytmuratov ¹✉

¹Nukus Branch of the Institute for Advanced Training and Retraining of Specialists in Physical Education and Sports, Nukus, Republic of Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article is devoted to the study of the importance of the competence of a physical education teacher in improving the quality of education. Pedagogical strategies, methods and psychological approaches necessary for improving the effectiveness of the educational process of physical education teachers are presented. The possibilities of improving the quality of education by increasing the motivation of students, promoting a healthy lifestyle and developing interest in sports were also considered. The purpose of the article is to further strengthen the role of the physical education teacher and improve the process of teacher training in accordance with changes in the education system.

AIM: the primary objective of this research is to identify the professional competence of physical education teachers in general secondary education institutions and to enhance the quality and effectiveness of education by improving their professional qualifications and pedagogical skills. Developing teacher competence not only contributes to students' physical development but also increases their interest in a healthy lifestyle, sports, and social activities. Therefore, a teacher's level of knowledge, communication skills, methodological approach, and ability to utilize innovative methods are considered vital aspects of the modern education system.

MATERIALS AND METHODS: during the study, interviews, observations, tests, and surveys were conducted with physical education teachers in general education schools. The analysis focused on professional knowledge, methodological skills, organization of sports activities, and the ability to approach students individually. Additionally, advanced foreign experiences, international methodological guides in physical education, and regulatory documents of Uzbekistan's education system were examined. Qualitative and quantitative analysis methods were employed to assess teachers' professional activities, and the extent of their use of innovative technologies in the teaching process was studied.

DISCUSSION AND RESULTS: the research findings indicate that enhancing the competence of physical education teachers significantly increases students' physical activity, motivation, and interest in a healthy lifestyle. Teachers with solid methodological preparation, capable of pedagogical communication and individual approaches to each student, positively influence the quality of education. The use of innovative technologies, interactive sessions, and approaches based on healthy competition plays a crucial role in developing students' sense of responsibility for their health. Furthermore, continuous professional development and participation in qualification improvement courses help teachers update their knowledge and skills, thereby contributing to the enhancement of education quality and effectiveness.

CONCLUSION the competencies of physical education teachers, including personal, professional, general cultural, and specialized competencies, play a significant role in improving education quality. Each teacher's competence is essential for imparting knowledge to students, assisting in their physical and mental development, promoting a healthy lifestyle, and nurturing them as valuable members of society. Therefore, enhancing the qualifications of physical education teachers, participating in conferences, seminars, courses, and events, exchanging experiences, and self-development are crucial tasks within the education system.

Key words: interest, talent, ability, skill, innovation, creativity, healthy lifestyle

For citation: Bakhtiyar T. Aytmuratov. (2025) 'The Importance of Physical Education Teacher Competence in Improving the Quality of Education', *Inter education & global study*, (5), pp. 323–330. (In Uzbek).

Bugungi kunda ta'lim tizimida ko'plab islohatlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohatlarning asosiy maqsadi – yuksak taraqqiy etgan, jamiyat uchun har tomonlama rivojlangan, yetuk, ta'lim tizimidagi islohatlar yuzasidan yangi mehnat faoliyatiga moslashuvchan, o'z ustida mustaqil ishlay oladigan, tanqidiy va kreativ fikrlovchi, intiluvchan va iqtidorli yoshlarni tayyorlashdan iborat. Bu islohatlarni amalga osirilishida o'qituvchilarimiz zamon talablariga to'liq mosligi, o'quvchi-yoshlarni bilimli va komil inson qilib tarbiyalash layoqatiga egaligi, har tomonlama rivojlangan hamda kreativ sifatlar bilan birgalikda, ularning pedagogik kompetentlik darajasining yo'qoriligi muhim ahamiyatga ega.

Kelajagimizning davomchilari bo'lgan yosh avlodlarning har tomonloma sog'lom rivojlangan, ma'naviy yetuk shaxs bo'lib shakllanishida jismoniy tarbiya darslari va undagi mashg'ulotlarning o'rni beqiyos. Aynan ushbu darsdagi mashg'ulotlar orqali biz bolalarning egilgan yelkalari va siqilgan ko'krak qafasidan xalos bo'lishiga yordam berishimiz, ularda kuch, tezlik, moslashuvchanlik, chidamlilik va chaqqonlikni, ma'naviy yetuklikni rivojlantirishimiz mumkin. Bu esa jismoniy tarbiya fani o'qituvchilaridan o'quvchilarga jismoniy mashg'ulotlarni bajarish ketma-ketligini, texnikasini mukammal o'rgatishda, har bir mashg'ulotda o'rgatiladigan harakatlarga o'quvchilarning e'tiborini qaratish, qiziqtirish

va ularda o'zlariga bo'lgan ishonchni orttirish uchun muhim bo'lgan kreativ sifatlarning rivojlanganligini va bunga bevosita kompetensiyaviy yondashuvni talab etadi.

Maktab o'qituvchilarining kasbiy malakalari va kompetensiyalari bilan kompetentliklarini shakllantirish, muammosi doirasida ularda kreativ sifatlarning rivojlanganlik darajasini o'rganishga bo'lgan qiziqish so'nggi yillarda ortib bormoqda.

Jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi kompetentligini rivojlantirish masalasida Rossiyalik tadqiqotchi V.Zaytsev o'zining tadqiqotlarida jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarining dars jarayonidagi pedagogik mahoratiga alohida e'tibor qaratgan. U umumta'lim maktablaridagi o'qituvchilarning kasbiy salohiyati va uning o'quvchilarga ta'siri o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishi natijasida, jismoniy tarbiya o'qituvchisi o'quvchilarga nafaqat jismoniy ko'nikmalarni o'rgatish, balki o'quvchilarni ma'naviy va axloqiy jihatdan ham tarbiyalashda muhim o'rin tutishini ta'kidladi. [4.246].

I.Razuvaev va V.Gavrilovalar jismoniy tarbiya fani o'qituvchisining psixologik salohiyatini o'rgangan va uning o'quvchilarga ta'sir etish darajasini tahlil qilib, o'qituvchining psixologik kompetentligini rivojlantirish orqali o'quvchilarda ma'naviy va madaniy yetuklikni ta'minlash mumkin ekanligini ko'rsatgan. Shuningdek ularning fikriga ko'ra, jismoniy tarbiya darslarida ta'lim sifati oshirish uchun kompetent o'qituvchi o'quvchilarning yoshi, psixologik va fiziologik xususiyatlarini hisobga olib, individual yondashuvni amalga oshirishi kerak ekanligi ko'rsatib o'tilgan.

Bu borada umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya fani o'qitilishini tubdan takomillashtirish va jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimi samaradorligini ta'minlash, ularning kasbiy va jismoniy mahoratini muntazam oshirib borishni yo'lga qo'yish maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-noyabrdagi "Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya fani o'qitilishini tubdan takomillashtirish hamda ushbu fan o'qituvchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-392-son qarorida belgilangan vazifalar muhim ahamiyat kasb etadi [1].

Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya fanini o'qitishda belgilangan sog'lomlashtiruvchi mashqlarni bajarishni tushunish va qo'llay olish, jismoniy mashqlarni ketma-ketlikda to'g'ri bajarish orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirish, sport asbob-anjomlaridan foydalanishning xavfsiz usullarini o'rgatish, sog'lom turmush tarzini keng jamoatchilik o'rtasida targ'ib etishda tayanch va jismoniy tarbiya faniga oid kompetensiyalarni shakllantirish kabi vazifalarning to'g'ri bajarilishi ham ushbu maqsadga erishishda dolzarb hisoblanadi [2]. Ushbu vazifalarni bajarish jarayonining ko'p qirraliligi va murakkabligi jismoniy tarbiya o'qituvchisi zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi va undan o'z ustida ishlab kompetensiyalarini rivojlantirib va kompetentliklarini oshirib borishni talab qiladi.

"Kompetensiya" tushunchasi lotincha "competere" degan so'zdan olingan bo'lib, mos kelmoq ma'nosini beradi.

Kompetensiya –olingan nazariy bilim, amaliy ko'nikma, malaka va shaxsiy fazilatlar majmuasini mustaqil va ijodiy qo'llay olish layoqati.

Kompetentlik (lotincha “competens” – “layoqatli”, “qobiliyatli”) deganda shaxs bilim, koʻnikma va tajribalarning ijtimoiy-professional mavqey va oʻziga tegishli vazifalarni bajarish, muammolarini hal qilishga qodirligini hamda haqiqiy moslik darajasi tushuniladi. Kompetentlik tarkibiga mustaqillik, tashabbuskorlik, hamkorlik, vaziyatni real baholay olish, mantiqiy fikrlash, axborotni saralash va undan oqilona foydalanish xususiyatlari ham kiradi. Demak, kompetensiyaviy yondashuv bilim, koʻnikma va malakani inkor etmagan holda, egallagan bilimlarni amalda qoʻllay olish qobiliyatini rivojlantirishga kata etibor qaratadi. [3.17].

Kompetentli jismoniy tarbiya oʻqituvchisi nafaqat oʻquvchilarga jismoniy mashqlarni oʻrgatadi, balki ularning sogʻligʻini mustahkamlaydi, sogʻlom turmush tarzini shakllantiradi, shaxsiy fazilatlarini rivojlantiradi va kelajakda jamiyatga foydali inson boʻlib yetishishiga yordam beradi.

Jismoniy tarbiya darslarida mashgʻulotlarning belgilangan talablarga va meʼyorlarga mos ravishda sifatli oʻtilishida jismoniy tarbiya oʻqituvchisining shaxsiy, kasbiy, umummadaniy, maxsus va tayanch kompetensiyalarining shakllanganlik darajasi muhim rol oʻynaydi.

Bunda jismoniy tarbiya oʻqituvchisining oʻziga boʻlgan ishonchi, faoliyatiga boʻlgan qiziqishi va motivatsiyasi, ijtimoiy munosabatlarda javobgarligi, tartib intizomi va boshqalar bilan hamkorlik qila olish qobiliyatlari uning shaxsiy kompetensiyalarining qanchalik darajada shakllanganigini koʻrsatadi [5. 73]. Bu birinchi navbatda, jismoniy tarbiya darsida jismoniy mashqlar, oʻyinlar, sport musobaqalari bilan bogʻliq boʻlgan faoliyatning yoʻqori emotsionalligi va jazibodorligi bilan izohlanadi. Bundan tashqari jismoniy tarbiya oʻqituvchilarining oʻzlari, qoida tariqasida, oʻzining tashqi koʻrinishi: ozgʻinligi, baquvvatligi, nafis va ritmik harakatlari, jismoniy kuchi va chidamliligi, mashqlarni bajarishdagi katta mahorati, mardligi, jasurligi, yuksak irodasi bilan oʻquvchilar eʼtiborini tortadi. Dars jarayonidagi jismoniy mashgʻulotlari, sport oʻyinlari va musobaqalar oʻqituvchi va oʻquvchilar oʻrtasidagi bevosita va doimiy aloqani oʻz ichiga oladi. Bu ular oʻrtasida oʻzaro tushunish va oʻquvchilarning oʻqituvchiga hurmat munosabati paydo boʻlishiga va mustaqamlanishiga yordam beradi. Oʻquvchilar doimo oʻqituvchining yordami, qoʻllab-quvvatlashi va ustozlik rolini his qiladilar va unga boʻlgan ishonch va hurmat bilan sugʻoriladilar.

Jismoniy tarbiya oʻqituvchisining kasbiy kompetensiyalari dars oʻtish jarayonidagi pedagogik mahorati, dars berish uslublari, baholash va oʻquv jarayonini tashkil etish qobiliyatiga ega boʻlishi bilan tavsiflanadi. Biz bilamiz jismoniy tarbiya oʻqituvchisining faoliyati ijodiy xarakterga ega, bu uning kasbiy faoliyatida standart, konservativ qoidalar kamligini anglatadi. U koʻpincha umumiy printsiplar, maqsadlar va aniq vazifalarga muvofiq vositalar va usullarni mohirona boshqarishni talab qiladigan nostandart vaziyatlarda ishlaydi. U bularning barchasini oʻquvchilarining turli darajadagi tayyorgarligi, ularning yoshi, qobiliyati va imkoniyatlari bilan bogʻlay olishi kerak. Uning faoliyatining ijodiy tabiati shundaki, u har qanday vaziyatdan chiqish yoʻlini topishga tayyor boʻlishi, nostandart qarorlar qabul qila olishi, oʻziga xos va aqlli dalillarni topa olishi, odamlarni tartibga solish

va ularni qiyin vaziyatlarda boshqara olishi kerak. Shuningdek, zamonaviy jismoniy tarbiya o'qituvchisi shunchaki ma'lum bilimlar manbai bo'lmasdan, balki o'z bilim va tajribalariga suyangan holda har qanday murakkab vaziyatdan chiqib keta oladigan mutaxassis bo'lishi kerak. Demak, kasbiy kompetensiyalarga ega jismoniy tarbiya o'qituvchisi dars jarayoniga yangi pedagogik yondashuvlarni joriy etish orqali o'quvchilarni jismoniy tarbiyaga qiziqtib ularning qalbiga sportga bo'lgan mehr-muxabbatni singdirgan holda, o'quvchilarning sog'lom turmush tarzini shakllantirish, sportga qiziqishni oshirish va jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini samarali o'tkazishiga erisha oladi.

Jismoniy tarbiya o'qituvchisining umummadaniy kompetensiyalari ta'lim sifatini oshirishda hal qiluvchi omillardan biridir. Bu kompetensiyalar orqali o'qituvchi nafaqat sport darslarini olib boradi, balki o'quvchilarni jamiyatga foydali, madaniyatli, axloqiy jihatdan yetuk inson sifatida shakllantirishda ham faol ishtirok etadi. Shunday ekan, har bir jismoniy tarbiya o'qituvchisi o'zining umummadaniy salohiyatini doimiy ravishda rivojlantirib borishi lozim. Bu nafaqat shaxsiy yutuq, balki ta'lim sifatining yuksalishiga qo'shilgan muhim hissadir.

Jismoniy tarbiya o'qituvchisining maxsus kompetensiyalari sport turlari bo'yicha chuqur bilimlarga egaligi, jismoniy mashqlarni to'g'ri bajarish uslublari va o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini doimiy kuzatib borishida namayon bo'ladi. Bunda o'qituvchining maxsus kompetensiyalari o'quvchilarning imkoniyatlariga mos ravishda to'g'ri mashqlarni tanlash, ularning texnikasini o'rgatish va jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirib boradi, sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik va zararli odatlardan saqlanish bo'yicha chuqur bilim beradi, darslarni qiziqarli va interaktiv tarzda o'tkazish, o'quvchilarning jismoniy tarbiyaga bo'lgan qiziqishini uyg'otish va ularni sport bilan shug'ullanishga undaydi. mashqlar texnikasini to'g'ri o'rgatish, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish va jarohatlarning oldini olish bo'yicha ko'rsatmalar beradi. O'quvchilarni qo'llab-quvvatlaydi, ularning muvaffaqiyatlarini nishonlaydi va uning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirib motivatsiya berish orqali bilim olishga degan ichki kuchini uyg'atadi.

Ta'lim sifatining samaradorligiga erishish uchun albatta har bir jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy mahoratini oshirib kompetensiyalarini rivojlantirib borishni talab etadi. Buning uchun quyidagi ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqildi:

- 1) axborot ta'lim muhitida jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarida kompetensiyalarni va kreativ sifatlarni rivojlantirishga doir ijodiy-ta'limiy muhitni tarkib toptirish lozim;
- 2) pedagog standartida jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kreativ sifatlarni rivojlantirish bilan bog'liqlikda ijodkorlik kompetensiyalar tizimi aniq belgilab berilishi zarur;
- 3) Jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun pedagogik kompetentlik va uni rivojlantirish texnikasiga oid metodik ko'rsatma va qo'llanmalarni ishlab chiqish va ommalashtirish zarur;
- 4) jismoniy tarbiya o'qituvchilarining konferentsiyalar, seminarlar, kurslar va tadbirlarga qatnashtirish, o'zaro tajriba almashish orqali ularning kompetensiyalarini rivojlantirish.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-noyabrdagi PQ-392-son qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirining 2021-yil 17-dekabrdagi 406-son buyrug‘i.
3. G.O.Ochilova, S.Sh.Akbarova - Kasbiy kompetentlik. Darslik. Toshkent. 2022. 325 bet.
4. Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 3 (156)
5. Yosh olimlar ilmiy-amaliy konferensiyasi. in-academy.uz/index.php/yo

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Aytmuratov Baxtiyar Turg‘anbayevich**, O‘qituvchi [**Айтмуратов Бахтияр Турганбаевич** Учитель], [**Aytmuratov Bakhtiyar Turganbayevich**, Teacher]; manzil: Qoraqalpog‘iston respublikasi, Nukus, Nukus-Turtkul trakti, 5 [адрес Республика Каракалпакстан, г. Нукус, тракт Нукус-Турткуль, дом 5], [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus, Nukus-Turtkul Highway, Building 5] Email: b_aytmuratov@mail.ru
ORCID iD: 0009-0004-0786-4984
Telefon: +998907360807